

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna biblioteka Srbije, Beograd

615.83(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

СИНДРОНИЈУМ Недеља болничке клиничке
фармакологије (3 ; 2011 ; Beograd)
[Зборник апстрактa] [Elektroniski izvor]
[Book of Abstracts / Simpozijum III nedelje
bolničke kliničke farmakologije, 17 - 19.
novembar 2011 [Beograd, Workshop III Week
of the Hospital Clinical Pharmacology,
November 17th - 19th, 2011. ; [izvanredni
redovni urednik Miroslav Mirković] ;
[organizator] Akademija medicinskih nauka i
Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku
farmakologiju = organize [by] Academy of
Medical Sciences and Serbian Medical Society,
Section of Clinical Pharmacology. Beograd
; Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog
lekarskog društva, 2011. (Beograd ; Printy
file). - 1 elektroniski optički disk (CD-ROM)
; 12 cr.

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovnog ekrana. - Tekst na srpski i engl.
jeziku. - Traž. 250.

ISBN 978-86-6061-636-6
1. Srpsko lekarsko društvo (Beograd).
Sekcija za kliničku farmakologiju
a) Klinička farmakologija - Abstracti b)
Farmakoterapija - Abstracti
COBISS.SR-ID 187572492

**SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO – SLD
SERBIAN MEDICAL SOCIETY – SMS**

**Akademija medicinskih nauka i Sekcija za kliničku farmakologiju
Academy of Medical Sciences and Section of Clinical Pharmacology**

**organizuju *Simpozijum*
organize the *Workshop***

**III NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE
III WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY**

17 - 19. novembar 2011.
November 17th - 19th, 2011.

ЗБОРНИК САЖЕТАКА

Book of abstracts

БЕОГРАД

17-19.11.2011.

Издавач

Секција за клиничку фармакологију
Српског лекарског друштва
Београд, Џорџа Вашингтона 19

За издавача

Прим. др Драгана Маца Кастратовић

Главни и одговорни уредник

Проф. Др Момир Миков

Лектор

Александар Божић

Технички уредници

Вукосава и Милан Дамљановић

Компјутерска припрема

Вукосава Дамљановић

Штампа

Душан Ранковић

Printy line

064 22 50 584

Тираж

150

**III NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE
III WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY**

17 - 19. novembar 2011.
November 17th - 19th, 2011.

Organizacioni i naučni odbor:
Organization and Scientific Board:

Ingolf Cascorbi
Radoje Colovic
Pavle Milenkovic
Momir Mikov
Ana Sabo
Slobodan Jankovic
Dragana Maca Kastratovic
Dr Dragoljub Ivanković
Nina Japundzic
Ivana Timotijevic
Branka Terzic
Viktorija Dragojevic Simic
Dragan Milovanovic
Mira Vukovic
Zana Stankovic
Gordana Dragovic
Danijela Krivokapic
Biljana Obucina
Jelena Vukovic
Aleksandar Raskovic

Tehnički urednici:
Vukosava Damljanović
Milan Damljanović

Potrošnja hipolipemika u Srbiji u poređenju sa Skandinavskim zemljama: populaciona studija, 2004-2008

Nebojša Stilinović, Ana Sabo, Zdenko Tomić, Momir Mikov,
Boris Milijašević, Saša Vukmirović, Olga Horvat

Medicinski fakultet Novi Sad

Lekovi koji smanjuju serumske lipide pripadaju grupi lekova koji mogu značajno da snize komplikacije kardiovaskularnih bolesti. Njihova upotreba u Srbiji, kao zemlji sa visokom stopom obolelih od kardiovaskularnih bolesti, zaslužuje posebnu pažnju.

Cilj ove studije je bio da se izračuna potrošnja hipolipemika u Srbiji od 2004. do 2008., i da se uporede rezultati sa onima iz Skandinavskih zemalja (Danska, Finska, Norveška). Takođe cilj je bio da se uporedi potrošnja hipolipemika sa stopama mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u ovim zemljama.

Koristeći ATC/DDD (anatomsko-terapijsko-hemijska/definisana dnevna doza) metodologiju sprovedena je populaciona studija kako bi se analizirala potrošnja hipolipemika. Specifične stope mortaliteta su dobijene iz godišnjeg izveštaja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za 2009. Godinu.

U 2008. u Srbiji je korišćeno ukupno 1207,44 DDD/1000 stanovnika/dan svih lekova, od čega je 38,89% pripadalo lekovima za lečenje kardiovaskularnih bolesti. Dok je u Skandinavskim zemljama 17,03-24,80% od lekova za kardiovaskularne bolesti pripadalo hipolipemicima, u Srbija je taj procenat znatno niži (3%). U 2004. u Srbiji, 1,5 DDD/1000 stanovnika/dan statina je korišćeno. U 2008., ova vrednost je bila 14,24 DDD/1000 stanovnika/dan. U svakoj ispitivanoj zemlji, simvastatin čini više od 50% od potrošnje statina. Posle simvastatina, sledeći najčešće korišćeni statin je atorvastatin, sa 5,52, 11,00, 11,17 i 24,82 DDD/1000 stanovnika/dan, u Srbiji, Danskoj, Finskoj i Norveškoj, respektivno. U 2004. Srbija ima najveću stopu smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti među ispitivanim zemljama, sa 762/100.000 stanovnika, dok sa druge strane Norveška ima najnižu stopu sa 158/100.000 stanovnika.

Upotreba lekova za snižavanje serumskih lipida je 6-8 puta manja u Srbiji u odnosu na Skandinavske zemlje, ali primetan je porast potrošnje istih u Srbiji tokom godina.

Consumption of serum lipid-reducing drugs in Serbia compared with Scandinavian countries: a population-based study, 2004–2008

Nebojša Stilinović, Ana Sabo, Zdenko Tomić, Momir Mikov,
Boris Milijašević, Saša Vukmirović, Olga Horvat

Medical Faculty Novi Sad

Drugs that reduce serum lipids belong to the group of drugs that can significantly lower complications of CVD, according to the literature, and their utilization in Serbia deserves special attention. The aim of this study was to measure the consumption of serum lipid reducing drugs in Serbia from 2004 to 2008, to compare this data with that from Scandinavian countries, and to compare the consumption of lipid lowering drugs and the rate of mortality from cardiovascular diseases in these countries.

A population-based study was undertaken to analyse lipid lowering drug consumption using the Anatomical Therapeutic Chemical/Defined Daily Dose methodology. Cause-specific mortality rates were obtained from the WHOSIS annual report for the year 2009. In 2008, a total of 1207,44 DDD/1000 inh/day of all drugs, was used in Serbia, of which 38,89% belonged to drugs for cardiovascular diseases. While in Scandinavian countries 17,03–24,80% of drugs for cardiovascular diseases belonged to lipid-lowering drugs, in Serbia it was substantially lower (3%). In 2004 in Serbia, 1,50 DDD/1000 inh/day of statins were used. In 2008, this value was 14,24 DDD/1000 inh/day. In every investigated country, simvastatin made up more than 50% of the consumption of statins. After simvastatin, the next most frequently used statin was atorvastatin, with 5,52, 11,00, 11,17 and 24,82 DDD/1000 inh/day, in Serbia, Denmark, Finland and Norway, respectively. In 2004 Serbia has the highest mortality rate for cardiovascular diseases among investigated countries with 762/100.000 inhabitants and Norway has the lowest rate with 158/100.000 inhabitants.

The use of lipid lowering drugs is 6–8 times lower in Serbia than in Scandinavian countries but there is an evident rise in lipid lowering drugs consumption in Serbia during years.